

Analisis Tantangan, Etika, Tren Masa Depan, dan strategi Pengelolaan Dana ZISWAF DI Lembaga Masjid Kapal Munzalan

ANALYSIS OF CHALLENGES, ETHICS, FUTURE TRENDS, AND STRATEGIES FOR ZISWAF FUND MANAGEMENT AT THE MUNZALAN SHIP MOSQUE INSTITUTION

Vhemilia Shevira
IAIN Pontianak

E-mail: femilia0504@gmail.com

Emeldayanti

IAIN Pontianak

E-mail: Emeldayanti27@gmail.com

Aliyah Hikmah Ramadhani

IAIN Pontianak

E-mail: aliyahikmahr@gmail.com

Syifa Latifa Qolby

IAIN Pontianak

E-mail: syifalatieeefa@gmail.com

M. Huda Azil Dhaika

IAIN Pontianak

E-mail: hudazildhaika9@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Samsul Hidayat, S.Ag, MA

Asisten Dosen: Dewi Puryanti, S. EL., ME

Abstract

This study aims to examine the strategies, challenges, and ethics in professional, transparent, and accountable management of ZISWAF (Ziswaf) in the community. The Kapal Munzalan Mosque is known not only for its unique architecture but also as a model for community empowerment through various social, educational, and economic programs. ZISWAF funds are collected through various channels, including social media, the Rice Infaq Movement (GIB), bank transfers, and donation boxes, and then distributed for both consumer and productive programs. Fund management is carried out based on the principles of transparency and regular reporting, utilizing digital technology to increase public trust and participation. This study also highlights the government's role in regulation and oversight, as well as future trends in ZISWAF management that are increasingly digital, productive, and relevant to the younger generation. The study's results indicate that the Kapal Munzalan Mosque is a successful example of a ZISWAF institution capable of having a broad impact and serving as an inspiration for the management of social and religious funds in Indonesia.

Keywords: Ethics, Future Trends, Ziswaf Fund Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi, tantangan, serta etika dalam pengelolaan ZISWAF yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Masjid Kapal Munzalan tidak hanya dikenal karena arsitektur uniknya, tetapi juga sebagai model pemberdayaan umat melalui berbagai program sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dana ZISWAF dikumpulkan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, Gerakan Infaq Beras (GIB), transfer bank, dan kotak amal, kemudian didistribusikan untuk bantuan konsumtif maupun program produktif. Pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip transparansi dan pelaporan rutin, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Studi ini juga menyoroti peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasan, serta tren masa depan pengelolaan ZISWAF yang semakin digital, produktif, dan relevan bagi generasi muda. Hasil kajian menunjukkan bahwa Masjid Kapal Munzalan merupakan contoh sukses lembaga ZISWAF yang mampu memberikan dampak luas dan menjadi inspirasi bagi pengelolaan dana sosial keagamaan di Indonesia

Kata Kunci: Etika, Tren Masa Depan, Pengelolaan Dana Ziswaf

PENDAHULUAN

(INTRODUCTION)

Masjid Kapal Munzalan dibangun pada tahun 2011 di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan desain unit menyerupai kapal. Kehadiran masjid ini tidak hanya sebagai pusat pemberdayaan umat. Masjid Munzalan aktif di bidang Pendidikan, social, dan ekonomi. Serta menjadi symbol toleransi karena berdiri dilingkungan yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Melalui program seperti Gerakan infaq beras dan usaha produktif, masjid ini memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Ditengah lingkungan yang mayoritas penduduknya non-Muslim, Masjid Munzalan menjadi symbol toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Melalui berbagai program seperti Gerakan infaq Beras (GIB), Pendidikan tahfiz Al-Quran, serta usaha produktif seperti mini market dan rumah sehat, masjid ini telah memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Keunikan masjid ini tidak hanya terletak pada bentuk bangunannya, tetapi juga pada pendekatan dakwah dan pemberdayaan umat yang terintegrasi dan berkelanjutan. Karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam peran dampak dari keberadaan Masjid Kapal Munzalan sebagai model masjid modern yang inspiratif.

TINJAUAN PUSTAKA

(LITERATURE REVIEW)

Etika

Etika tidak hanya sekadar didefinisikan, melainkan juga mencakup pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "ethos", yang berarti kebiasaan atau adat yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia, serta dapat diartikan sebagai karakter, yaitu keseluruhan ekspresi perilaku seseorang dalam tindakannya. "Ethos" juga mengandung makna suatu tindakan yang benar-benar menjadi milik individu yang melakukannya. Makna serupa juga terdapat pada kata Latin "mores", yang menjadi asal kata "moral". Oleh karena itu, istilah "etika" dan "moral" memiliki arti yang sepadan atau bersinonim. Dengan demikian, etika dapat disebut sebagai filsafat mengenai moralitas (Afna Fitria Sari, M.Si 2020).

Etika adalah ilmu yang mempelajari kebiasaan atau hal-hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (Bertens, 2013).

Sementara itu, menurut Rosadi Ruslan, etika adalah kajian mengenai apa yang dianggap benar atau salah dalam perilaku dan tindakan manusia (Rosadi Ruslan, 2008).

Etika berhubungan erat dengan nilai moral dan tata krama. Mempelajari etika berarti mempelajari cara untuk berperilaku dengan benar. Secara umum, etika membahas perilaku manusia dan membimbing individu agar dapat berbuat baik. Dengan demikian, etika memberikan pedoman mengenai bagaimana seseorang seharusnya menjalani kehidupan yang baik. Selain itu, etika menawarkan berbagai pertimbangan moral yang digunakan untuk menilai tindakan seseorang. Etika juga berperan dalam membentuk perilaku yang baik, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menghargai nilai-nilai kehidupan, dan menekankan pentingnya kemanusiaan melalui penerapan norma-norma positif dalam kehidupan.

Ziswaf

Pengelolaan zakat di zaman modern ini memerlukan penanganan orang-orang yang berdedikasi tinggi, diantaranya beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berketrampilan manajemen yang rapi, agar dapat menimbulkan kewibawaan pengurus dan kepercayaan masyarakat. Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga yang mengelola dana dari masyarakat, sehingga perlu dikelola secara profesional (Firdaus, 2020). pengelola zakat harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: Pertama, beragama Islam. Kedua, mukallaf

yaitu orang yang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus umat. Ketiga, memiliki sifat amanah atau jujur. Keempat, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, akan mengundang kepercayaan dari masyarakat. Kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya (Qardhawi,2005). Kualifikasi yang harus dimiliki oleh Manajer Bidang Baitul Maal ini adalah bahwa ia harus memiliki visi sosial sekaligus juga pemberdayaan umat, menguasai ilmu manajemen, proaktif dan kreatif serta dinamis, jujur, adil dan amanah juga memiliki pergaulan yang luas dan bertanggung jawab (Didin Hafidhuddin, 2002)

METODOLOGI PENELITIAN (RESEARCH METHODS)

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (field research), di mana peneliti secara langsung terjun ke lokasi untuk mengamati situasi sosial dan berinteraksi dengan responden. Peneliti mengambil data di Lembaga Masjid Kapal Munzalan Pontianak, yang beralamat di Jalan Ampera. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi secara mendalam melalui wawancara serta melakukan observasi agar data yang dibutuhkan dapat terkumpul secara optimal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa narasi, gambar, atau dokumen, bukan angka-angka statistik. Menurut Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, pendekatan deskriptif kualitatif menghasilkan data yang berbentuk kategori gejala atau bentuk lain yang ditemukan selama proses penelitian, seperti foto, dokumen, maupun catatan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan unsur pimpinan dan pengelola BMI di Pontianak. Sementara itu, data sekunder diambil dari berbagai sumber pendukung seperti buku, situs web, laporan, media sosial (Facebook, Instagram), dokumen, serta referensi lain yang relevan.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk analisis data, penelitian ini menerapkan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Simulasi Pengelolaan dana Ziswaf

Pengelolaan dana ZISWAF di Masjid Kapal Munzalan dilakukan secara terstruktur dan professional. Danan yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dikelola agar memberikan manfaat jangka Panjang bagi masyarakat. Pengumpulan dana, dana ZISWAF dikumpulkan melalui berbagai cara seperti melalui social media seperti konten yang dibuat untuk membantu masyarakat saat tertimpa bencana maupun lain sebagainya dan ada juga dengan melalui Gerakan Infaq Beras (GIB), kotak amal, transfer bank, serta partisipasi donatur tetap.

Studi Kasus Pengelolaan Dana Ziswaf Ternama

Masjid Kapal Munzalan bukan hanya tempat ibadah, tapi juga dikenal sebagai salah satu Lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan wakaf) yang sukses diindonesia yang sudah banyak memiliki kantor cabang dan sudah ada 63 titik sebaran program yang dilakukan masjid kapal munzalan ini dan melalui Komunitas Munzalan Mubarakan, masjid ini mampu menunjukkan bagaiman dana ZISWAF bisa dikelola dengan secara professional, transparan dan berdampak luas bagi masyarakat. Seperti adanya Gerakan Infaq Beras (GIB) yang mana Gerakan ini mengajak masyarakat rutin menyumbangkan beras untuk para santri, yatim, dan kaum dhuafa.

Etika dan Tantangan Dalam Pengelolaan Ziswaf

Transparansi dan akuntabilitas setiap dana yang masuk dan keluar dikelola secara terbuka, dilaporkan secara berkala kepada public dan donator. Penggunaan sistem pelaporan keuangan yang rapi dan dapat diaudit nenunjukkan etika professionalisme Amanah dan Keikhlasan Pengelola ZISWAF menanamkan prinsip bahwa setiap dana adalah titipan umat dan harus digunakan sebaik baiknya sesuai syariat. Penekanan pada nilai Malayani, bukan mencari keuntungan sangat dijunjung tinggi. Pendistribusian yang Tepat Sasaran dan Berkelanjutan Dana ZISWAF disalurkan tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tapi juga program produktif seperti pelatihan, kesehatan, dan pendidikan gratis.

ZISWAF di Tengah Krisis dan Bencana

Dalam kondisi krisis dan bencana, seperti pandemi, banjir, atau gempa, peran ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) menjadi sangat penting. Di saat banyak orang kehilangan pekerjaan, kesulitan akses makanan, atau tidak bisa berobat, lembaga ZISWAF seperti Masjid Kapal Munzalan hadir sebagai penolong masyarakat. Respons Cepat dan Tepat Sasaran Masjid Kapal Munzalan punya sistem distribusi bantuan yang sudah siap pakai, seperti Gerakan Infaq Beras (GIB) tetap berjalan bahkan saat pandemi dan bencana terjadi. Beras dikirim ke santri, yatim, dhuafa, dan masyarakat terdampak. Tim relawan Munzalan yang tersebar di berbagai daerah memudahkan proses penyaluran bantuan secara cepat dan langsung ke lokasi krisis. Manfaat ZISWAF Saat Krisis Zakat digunakan untuk membantu mereka yang terkena dampak ekonomi berat, misalnya pedagang kecil yang kehilangan penghasilan.

Regulasi dan Peran Pemerintah Dalam Ziswaf

Regulasi dan Peran Pemerintah dalam ZISWAF Masjid Kapal Munzalan Pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) di Indonesia sudah diatur dalam berbagai regulasi. Pemerintah punya peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan mendukung kegiatan lembaga-lembaga ZISWAF seperti yang dijalankan oleh Masjid Kapal Munzalan. Regulasi yang Mengatur ZISWAF Beberapa dasar hukum utama yang menjadi pedoman pengelolaan ZISWAF di Indonesia antara lain UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Zakat Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait pengelolaan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan wakaf Masjid Kapal Munzalan, melalui komunitas Munzalan Mubarakan, mengelola dana ZISWAF dengan mengikuti prinsip-prinsip yang sejalan dengan regulasi ini, meskipun operasionalnya lebih berbasis komunitas sosial dan spiritual.

Strategi Komunikasi dan Edukasi Ziswaf

Masjid Kapal Munzalan memiliki pendekatan yang inofatif dan modern dalam menyampaikan pesan mengenai ZISWAF (Zakat, Infaq, sedekah, dan Wakaf). Tujuan utamanya adalah agar semakin banyak masyarakat memahami, peduli, dan berpartisipasi aktif dalam program tersebut. Dalam upaya menjangkau generasi muda yang hidup di era digital, Masjid Kapal Munzalan secara konsisten memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dan lainnya. Melalui media tersebut, mereka menyajikan laporan kegiatan

ZISWAF, konten dakwaf yang penuh dengan kehidupan anak muda, testimoni penerima bantuan, serta video - video pendek yang inspiratif. Semua disampaikan dengan Bahasa yang santai namun tetap mengedepankan nilai - nilai islami, sehingga pesan yang disampaikan tidak membosankan dan mudah diterima oleh khlayak muda

Tren Masa Depan Pengelolaan ZISWAF Global

ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah , dan Wakaf) kini tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang terbatas pada kotak amal masjid semata. Kedepannya, ZISWAF diproyeksikan menjadi bagian integral dari perekonomian umat yang modern dan professional. Masjid kapal munzalan merupakan salah satu contoh Lembaga yang telah mengadopsi tren global ini. Dalam aspek digitalisasi dan kemudahan, Masjid kapal Munzalan menyediakan berbagai metode donasi yang praktis dan cepat, seperti melalui QRIS, tranfer bank, serta menyediakan laporan digital yang transparan. Seiring perkembangan teknologi, pengelolaan ZISWAF di masa mendatang diperkirakan akan semakin maju, misalnya dengan penggunaan aplikasi khusus, dompet digital, hingga pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, konsep wakaf produktif juga telah diimplementasikan. Jika sebelumnya wakaf identik dengan penyediaan lahan untuk kuburan atau penbangunan masjid, kini di masjid Kapal Munzalan, wakaf digunakan untuk mendukung berbagai usaha produktif seperti pendirian took, minimarket, hingga ekspor produk. Hasil dari pengelolaan asset wakaf tersebut terus mengalir dan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Inovasi ini sejalan dengan tren global yang menekankan bahwa wakaf harus menjadi aset yang produktif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat.

KESIMPULAN

(CONCLUSION)

Masjid Kapal Munzalan merupakan contoh sukses pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) secara profesional, transparan, dan berdampak luas. Dana ZISWAF dikumpulkan melalui berbagai saluran digital dan sosial seperti media sosial, Gerakan Infaq Beras (GIB), transfer bank, hingga kotak amal. Pengelolaannya mencakup bantuan konsumtif dan program produktif, seperti unit usaha, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi mustahiq. Etika pengelolaan dijaga dengan prinsip amanah, keikhlasan, dan pelaporan rutin

yang akuntabel. Masjid ini juga adaptif dalam menghadapi krisis, memanfaatkan teknologi digital, serta menjangkau masyarakat luas hingga ke luar negeri. Pemerintah mendukung melalui regulasi dan pengawasan, sementara strategi komunikasi dan edukasi yang kekinian membuat ZISWAF lebih dekat dengan generasi muda. Tren masa depan menunjukkan bahwa ZISWAF akan semakin digital, produktif, dan menjadi bagian penting dari ekonomi umat global.

DAFTAR PUSTAKA

(REFERENCE)

Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif. 3 ed. Bandung:

CV. Pustaka Setia, 2018.

Afna Fitria Sari *Journal of Education and Teaching*, Menanamkan Pemahaman Etika Komunikasi Kepada Mahasiswa, Volume 1 Nomor 2, 2020

Firdaus. "Implementasi Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Dan LAZ DPU Kutai Timur." *At-tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 01 (2022): 28–40. <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/attawazun/article/view/147/95>

Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam perekonomian modern. Diedit oleh Irwan Kelana.

1 ed. Jakarta: Gema Insani, 2002. <https://books.google.co.id/books?id=a6o2sAU07XkC>

K. Bertens, *Etika*, Yogyakarta: Kanisius 2013.

Misbahuddin, Iqbal Hasan. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Diedit oleh Suryani.

2 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Rosadi Ruslan. *Etika Kehumasan Konsepsi & Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008. hlm. 31

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 23 ed. Bandung: Alfabeta, 2016.

Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat : Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*.

Diedit oleh Fauzi Fauzan. Diterjemahkan oleh Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

